

XARTOGSNING ASOSIY TEOREMASI

Iskandarov Xushnud

Urganch Davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7727722>

Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar talim sohasi taraqqiyotining muhim vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi"gi qaroriga muvofiq ta'lim sohasidagi ustuvor yo'nalishlar va ta'dbirlar yoritib berilgan¹.

Shu jihatdan olib qaraganda O'zbekistonda aniq fanlarni, ayniqsa matematika sohasini chuqur o'rganish va uni amaliyotga tatbiq etish muhim sanaladi. Bu esa mazkur mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot ishimizning mavzusi asosidagi mazkur maqolada biz xartogsning quyidagi asosiy teoremasi xususida to'xtalishni lozim topdik.

Har bir z_n o'zgaruvchisi bo'yicha $U = U(a, r)$ polidoirada golomorf f funksiyaning polidoirada chegaralanganini isbotlash uchun subgarmonik funksiyaning xossasidan foydalanuvchi Xartogs lemmasi zarur bo'ladi.

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz $V = U(a, R)$, $W = U(a, r)$, (r va R skalyarlar, $r < R$), $U_n = \{ |z_n| < R \}$, $V = V \cap U_n$, $W_n = W \cap U_n$.

Lemma (Xartogs). Agar $f(z, z_n)$ funksiya istalgan $z_n \in \bar{U}_n$ uchun z bo'yicha V da golomorf va z bo'yicha \bar{W} da golomorf bo'lsa, u holda $u \in \bar{V}$ polidoirada golomorf bo'ladi.

Isboti. Umumiylikka xilof qilmagan holda $a = 0$ deb hisoblaymiz. Istalgan tayinlangan $z_n \in U_n$ va istalgan $z \in V$ uchun $f(z)$ (z bo'yicha golomorfligidan) yaqinlashuvchi karrali darajali qatorga

$$f(z) = \sum_{|k|=0}^{\infty} c_k(z_n) (z)^k \quad (1)$$

yoyiladi, bu yerda $k = (k_1, k_2, \dots, k_{n-1})$. Bu qatorning koeffitsientlari

$$c_k(z_n) = \frac{1}{k!} \frac{\partial^{|k|} f(0, z_n)}{(\partial z)^k}$$

U_n doirada z_n o'zgaruvchining hosilalari kabi golomorf $(f(0, z_n) \in W)$. Shuning uchun

$\frac{1}{|k|} \ln |c_k(z_n)|$ funksiya U_n da subgarmonik. Ixtiyoriy $r < R$ sonni tanlaymiz, istalgan

$z_n \in U_n$ uchun $|k| \in \Gamma$ da $|c_k(z_n)| r^{|k|} \in 0$, u holda istalgan $z_n \in U_n$ uchun shunday $|k|$ topiladiki, $\frac{1}{|k|} \ln |c_k(z_n)| + \ln r \in 0$ bajariladi, ya'ni

$$\lim_{|k| \in \Gamma} \frac{1}{|k|} \ln |c_k(z_n)| \in \ln \frac{1}{r}. \quad (2)$$

Endi f ning \bar{W} da golomorfligidan foydalanamiz. f funksiya \bar{W} da chegaralangan ($|f| \in M$) va istalgan $z_n \in U_n$ uchun Koshi tengsizligiga ko'ra $|c_k(z_n)| r^{|k|} \in M$ o'rinli. Shuning uchun istalgan $z_n \in U_n$ va istalgan $|k|$ uchun

$$\frac{1}{|k|} \ln |c_k(z_n)| \in \ln \frac{M^{\frac{1}{|k|}}}{r} \in A \quad (3)$$

o'rinli.

Shunday qilib, qaralayotgan subgarmonik funksiyalar uchun yuqori limit haqidagi teorema shartlari o'rinli. Bu teoremaga ko'ra istalgan $d < r$ uchun shunday k_0 nomer topish mumkinki, barcha $|k| > k_0$ va barcha $|z_n| \in d$ ni qanoatlantiruvchi z_n lar uchun $\frac{1}{|k|} \ln |c_k(z_n)| \in \ln \frac{1}{d}$ ya'ni $|c_k(z_n)| d^{|k|} \in 1$. Bu yerdan (1) qatorning istalgan $\bar{U}(0, d)$, $d < d$ polidoirada tekis yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi, lekin bu qator z bo'yicha uzluksiz, shuning uchun uning yig'indisi f uzluksiz, binobarin $\bar{U}(0, d)$ da chegaralangan. Bu polidoirani V ga yetarlicha yaqin qilib tanlash mumkin, u holda f funksiya \bar{V} da chegaralangan va golomorf bo'ladi.

Teorema (Xartogs). Agar f funksiya $D \in \mathbb{C}^n$ sohaning istalgan nuqtasida har bir z_n o'zgaruvchisi bo'yicha golomorf bo'lsa, u holda u D da o'zgaruvchilari bo'yicha bir yo'la golomorf bo'ladi.

Isboti. f ning ixtiyoriy $z^0 \in D$ nuqtasida golomorfligini isbotlash yetarli, shu bilan birga $z^0 = 0$ deb hisoblash mumkin. Demak, f funksiya $\bar{U}(0, R)$ polidoirada har bir o'zgaruvchisi bo'yicha golomorf bo'lsin. Uning markazi 0 nuqtada bo'lgan biror polidoirada golomorfligini isbotlash talab qilinadi. Bu fikrni kompleks o'zgaruvchili son bo'yicha matematik induksiyadan foydalanamiz.

Bir o'zgaruvchili uchun bu oddiy hol, $(n - 1)$ o'zgaruvchili funksiya uchun o'rinli bo'lsin deb

faraz qilamiz va $\bar{U} = U \left(\frac{R}{3}, \frac{R}{3} \right)$ deb belgilaymiz. Farazga ko'ra $f(z, z_n)$ funksiya istalgan

'z bo'yicha 'U da $z_n \in \overline{U_n} = \{z_n \mid J R\}$ uchun uzluksiz va z_n bo'yicha istalgan 'z O 'U uchun $\overline{U_n}$ da uzluksiz. Osgud lemmasiga ko'ra f chegaralangan, demak, $\overline{W} = \overline{W} \cap \overline{U_n}$ biror polidoirada golomorf, bu yerda $\overline{W} = U(a, r) \cap \overline{MU}$.

Endi $V = \overline{V} \cap U_n$ polidoirani qaraymiz, bu yerda $V = U\left(a, \frac{2}{3}R\right) \cap \overline{V} \cap \overline{MU(0, R)}$,

binobarin, f istalgan $z_n \in \overline{U}$ uchun 'z bo'yicha 'V da golomorf, isbotlanganiga ko'ra u z bo'yicha \overline{W} da golomorf. Xartogs lemmasiga ko'ra bu yerdan f ning $z = 0$ nuqtani o'z ichiga oluvchi V polidoirada golomorfligi kelib chiqadi. Shunday qilib, fikrimiz n o'zgaruvchili funktsiya uchun o'rinli. *Teorema isbotlandi.*

References:

1. Шабат Б.В. *Введение в комплексный анализ, ч.2.* – М.: Наука, 1985. – 464 с.
2. Садуллаев А.С. *Кўп аргументли голоморф функциялар.* – Урганч, 2004.
3. Садуллаев А.С. *Теория плюрипотенциала. Применения.* Primeneniya. Palmarium Atsademits Publishing, 2012.
4. Владимиров В.С., *Методы теории функций многих комплексных переменных.* – М.: Наука, 1964.